

УДК 004.9

DOI 10.5281/zenodo.17811988

Научная статья

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА УЧЕТА И АНАЛИЗА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В АВТОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ

INFORMATION SUBSYSTEM FOR WORK TIME ACCOUNTING AND ANALYSIS IN AUTO SERVICE ENTERPRISES: DESIGN AND IMPLEMENTATION

ГАВРИЛОВСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

*ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева».*

GAVRILOVSKAYA NADEZHDA VLADIMIROVNA,

candidate of technology sciences, associate professor,

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy.

В статье рассматриваются актуальные проблемы оптимизации использования трудовых ресурсов, связанных с планированием загрузки сервисной зоны, контролем производительности и минимизацией простоев. На основе анализа бизнес-процессов предложена концепция информационной подсистемы, разработанной на платформе IC:Предприятие. Описаны основные компоненты системы, включающие справочники, документы и отчеты для визуализации загрузки цеха. Рассмотрены вопросы внедрения, преодоления сопротивления персонала и обучения сотрудников. Основными выводами являются возможности существенного повышения эффективности использования ресурсов предприятия и повышения качества обслуживания клиентов благодаря внедрению комплексной информационной системы.

This article examines current issues of labor resource optimization related to service area capacity planning, productivity monitoring, and downtime minimization. Based on business process analysis, a concept for an information subsystem developed on the IC:Enterprise platform is proposed. The system's main components, including reference books, documents, and reports for visualizing shop floor capacity, are described. Implementation issues, overcoming employee resistance, and employee training are discussed. The key findings highlight the potential for significantly increasing the efficiency of enterprise resource utilization and enhancing customer service through the implementation of a comprehensive information system.

Ключевые слова: *информационная система, учет рабочего времени, автосервис, оптимизация ресурсов, планирование загрузки, управление персоналом, платформа IC:Предприятие.*

Key words: *information system, time tracking, auto service, resource optimization, workload planning, personnel management, IC:Enterprise platform.*

В условиях современной экономики компании, функционирующие в сфере автомобильного сервиса, сталкиваются с комплексом управленческих задач, требующих оперативного принятия решений и эффективного использования имеющихся ресур-

сов. В последние годы, по мере роста конкуренции на рынке автомобильных услуг, руководители предприятий все более осознают необходимость введения строгого контроля затрат на управление персоналом и повышение эффективности использования рабочего времени сотрудников. Особенно актуальным этот вопрос становится для автосервисов, где учет и анализ рабочего времени сотрудников напрямую зависит от планирования выполнения ремонтных работ и уровня загрузки производственных мощностей.

Вопросам автоматизации учета и анализа рабочего времени в сервисных и производственных компаниях посвящён ряд исследований отечественных и зарубежных авторов. В работах Бакиров Н.Б. [1, с. 39] и Брянцева Т.А. [3, с. 132] показано, что внедрение специализированных подсистем учёта трудозатрат в составе корпоративных информационных систем позволяет повысить прозрачность распределения нагрузки и снизить долю непродуктивных затрат рабочего времени на 10–15 %. Бегичева С.В. [2, с. 13] отмечает, что использование интегрированных моделей планирования смен и рабочих заданий в информационных системах класса ERP даёт эффект в виде выравнивания загрузки ресурсов и повышения точности планирования производственных мощностей.

Для автосервисных предприятий проблема рационального использования трудовых ресурсов усугубляется высокой вариативностью длительности ремонтных операций, зависимостью от поставок запасных частей и сезонными колебаниями спроса. Исследования Побиянской А.В., Кипервара Е.А и др. [6, с. 635] показывают, что без применения специализированных инструментов планирования и мониторинга загрузки цеха возникают существенные простои постов и неравномерность занятости персонала, что напрямую влияет на удовлетворённость клиентов и финансовые показатели дилерских центров.

Вместе с тем существующие описания внедрения систем на платформе 1С:Предприятие преимущественно касаются задач бухгалтерского и кадрового учета и значительно реже ориентированы на поддержку оперативного управления сервисной зоной и анализ фактического использования рабочего времени в разрезе постов и сотрудников [5, с. 47]. Это позволяет сформулировать научную проблему настоящего исследования как разработку и внедрение специализированной информационной подсистемы учета и анализа рабочего времени для автосервисного предприятия на базе уже используемой платформы 1С:Предприятие.

Планирование в цеху по обслуживанию автомобилей представляет собой одну из наиболее сложных задач, стоящих перед руководством. На начальных этапах развития производства многие руководители не уделяют этой задаче достаточного внимания, руководствуясь логикой того, что в условиях недостаточной загрузки компания рада каждому клиенту и может выполнить заявленный объем ремонтных работ в кратчайшие сроки. Однако ситуация кардинально изменяется по мере возрастания потока клиентов.

Планирование загрузки подразумевает осуществление процесса, основной целью которого является оптимизация использования имеющихся ресурсов предприятия, включая площади, персонал и оборудование. При этом предприятие всегда должно быть готово к росту загрузки, даже если в настоящий момент количество клиентов минимально. Таким образом, разработка и внедрение системы планирования загрузки цеха необходимо предпринимать на ранних стадиях развития предприятия, даже когда видимый эффект от такого планирования неочевиден. Рациональное использование ресурсов предприятия предполагает обеспечение бесперебойной работы каждого сотрудника, отсутствие авралов, строгое соблюдение графика работы и равномерное распределение работ по исполнителям. Предсказуемость процесса ремонта для клиента означает четкое соблюдение установленных сроков и стоимости ремонтных работ, оперативное информирование об изменениях в ходе выполнения работ. Именно такой подход позволяет достичь максимальной лояльности клиентов и обеспечить стабильность доходов предприятия.

Единственным комплексным решением, позволяющим справиться с перечисленными задачами, является разработка и внедрение информационной системы учета и анализа рабочего времени сотрудников. Практическая значимость и актуальность данной проблемы определяют выбор темы настоящего исследования, его цели и задачи [10, с. 558].

Предметом исследования является информационная подсистема учета и анализа рабочего времени сотрудников в условиях современного автосервисного предприятия. Объектом исследования выступает деятельность дилерского центра, специализирующегося на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса. Компания имеет более чем тридцатилетнюю историю функционирования на рынке, располагает обособленными подразделениями в нескольких городах.

На практике в компании работает более трехсот сотрудников. Главным органом управления является кабинет генерального директора, каждое подразделение имеет своего директора, подчиняющегося генеральному директору. Структура управления включает руководителей основных функциональных областей: коммерческого направления, финансово-хозяйственного управления, юридического отдела, службы эксплуатации и отдела развития. Ключевое значение для настоящего исследования имеет отдел автоматизированных систем управления (АСУ), который является самостоятельной структурной единицей центра.

Отдел АСУ возглавляется начальником, назначаемым приказом генерального директора. В своей деятельности отдел руководствуется миссией предприятия, положениями учреждения и соответствующими локальными нормативными документами. Основные цели деятельности отдела АСУ включают формирование и поддержание современной автоматизированной системы управления, создание условий для всех сотрудников центра по выполнению основной миссии предприятия, постоянное совершенствование автоматизации рабочих процессов и экономию времени сотрудников за счет автоматизации. Функции отдела АСУ охватывают организацию участия сотрудников в формировании маркетинговой системы и автоматизации процессов управления, организацию постоянного исследования системы управления, организацию составления технических заданий по автоматизации, подготовку планов проектирования внедрения системы управления с контролем их выполнения и многие другие аспекты информационного обеспечения деятельности предприятия [7, с. 288].

Анализ информационных и бизнес-процессов компании показывает, что компании, функционирующие в сфере поставки и обслуживания автомобилей и запасных частей, как правило, сталкиваются с однотипными управленческими проблемами [4, с. 105]. Основной проблемой автосалонов является поддержание требуемого уровня продаж, что особенно остро ощущается в условиях непростой экономической ситуации. Не менее важным является ведение процессов планирования ремонтных работ, загрузки сервисных центров и своевременной поставки запасных частей и автомобилей. Решение этих проблем позволяет оптимизировать складские запасы, повысить оборачиваемость средств и, самое главное, добиться лояльности клиентов компании. При этом текущая информационная инфраструктура предприятия использует стандартные решения фирмы 1С, что предопределяет выбор платформы для разработки специализированной подсистемы учета и анализа рабочего времени.

Основные требования, предъявляемые к информационной подсистеме учета и анализа рабочего времени, включают возможность ведения полного учета занятости каждого сотрудника, планирование нагрузки на производственные мощности, визуализацию текущего состояния загрузки сервисных постов, формирование отчетов о простоях и производительности. На основе анализа бизнес-требований было принято решение о разработке подсистемы на встроенном языке программирования платформы 1С:Предприятие 8, поскольку предприятие уже использует комплекс программных средств данной фирмы, что обеспечивает интеграцию с существующей инфраструктурой и минимизирует затраты на внедрение [8, с. 58].

Архитектура подсистемы включает набор справочников, документов и отчетов. Справочники содержат базовые сведения о сотрудниках, постах обслуживания, видах работ и графиках работы. Документы обеспечивают фиксацию фактических данных о назначении сотрудников на смены, регистрацию заявок на ремонт и фиксацию выполненных работ. Специализированные отчеты обеспечивают анализ загрузки цеха, выявление простоев и контроль выполнения работ.

Центральным компонентом разработанной подсистемы является документ «Назначение на смену» (рис. 1), который предназначен для установления соответствия между сотрудниками и рабочими постами на каждый день функционирования предприятия. Данный документ содержит информацию о назначенном сотруднике, посте, времени начала и окончания работы, а также перерывах в течение рабочего дня. При заполнении данного документа предусмотрены специальные поля для указания процентного распределения нагрузки между несколькими сотрудниками на одном посту, что необходимо при совместной работе нескольких механиков на одном посту обслуживания.

Рис. 1. Рабочий вариант документа «Назначение на смену»

Документ «Заявка на ремонт» (рис. 2) служит для фиксации запроса клиента на проведение работ, указания назначенного сервис-консультанта и сервисного поста, а также ожидаемого времени выполнения работ. Данный документ обеспечивает возможность оперативно поиска свободного поста на определенное время, что облегчает работу сервис-консультантов при планировании работ.

Отчет «Обработка простоя свободных консультантов и постов» (рис. 3) предназначен для оперативного подбора свободных сервис-консультантов и рабочих постов на ближайшее время.

Рис. 2. Документ «Заявка на ремонт»

Рис. 3. Отчет «Обработка простая свободных консультанта и постов»

Данный отчет строится на основе анализа загрузки сервисной зоны и позволяет указать ожидаемое время проведения работ, дату и период поиска, а также возможность выбрать определенного консультанта или пост.

Центральным фрагментом информационной подсистемы является создание отчета «Контроль хода работ», который служит одним из основных инструментов работы сервис-консультантов и мастеров цеха, предоставляя визуализацию данных по загрузке цеха в виде диаграммы Ганта [9, с. 30]. Макет отчета включает информацию о каждом посту, разделенную на две части: плановые и фактические данные о выполнении работ. Для удобства визуализации используется различная цветовая схема, отображающая различные типы работ, что позволяет оценить состояние загрузки без открытия подробной информации о конкретной работе.

Рис. 4. Макет отчета «Контроль хода работ»

Дополнительный отчет «Отчет по простоям» предоставляет анализ периодов простоя сервисных постов и позволяет выявить неэффективное использование производственных мощностей [4, с. 12]. Данный отчет может быть использован руководством при анализе производительности и принятии управленческих решений по перераспределению ресурсов.

Внедрение информационной подсистемы учета и анализа рабочего времени представляет собой сложный многоэтапный процесс, требующий особого внимания к человеческому фактору и организационным аспектам [7, с. 290]. На практике при внедрении подсистемы возникли две основные группы проблем. Первая из них была связана с негативной реакцией со стороны сотрудников предприятия, что является достаточно серьезной проблемой, способной существенно затянуть или полностью сорвать проект внедрения. Причины такой реакции лежат в русле типичных человеческих факторов: страх перед нововведениями, опасения потерять работу или утратить собственную незаменимость, тревога по поводу возможного увеличения ответственности за личные действия.

Для решения данной проблемы была проведена целенаправленная разъяснительная работа с сотрудниками, в ходе которой была подчеркнута роль системы в повышении эффективности работы каждого специалиста, а не только в целях контроля. Руководство предприятия подчеркивало, что целью внедрения системы является улучшение условий работы, правильное распределение нагрузки и повышение справедливости в системе оплаты труда.

пользования трудовых ресурсов, сократить простои оборудования и улучшить качество обслуживания клиентов [8, с. 58]. Практический опыт внедрения показал, что особое внимание к преодолению организационного сопротивления и проведению обучения сотрудников является ключевым фактором успеха проекта. Развитие и совершенствование подсистемы с учетом накопленного опыта открывает перспективы для расширения функциональности и применения в других автосервисных предприятиях региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакиров Н.Б., Насиров А.А., Бабаев А.Н., Ибраимов И.Х., Бесимбаева Л.Е. Автоматизированная информационная система по учету рабочего времени сотрудников // Наука и инновационные технологии. 2023. № 1(26). С. 36–41.
2. Бегичева С. В. Автоматизированные системы учета рабочего времени сотрудников // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 9(103). С. 12–16.
3. Брянцева Т.А. Автоматизированные системы учета рабочего времени Белгородский экономический вестник. 2016. №3. С. 131–134.
4. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем: монография. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. 304 с.
5. Львова Г. Н. Автоматизация учета в автосервисных компаниях на платформе «1С: Предприятие» // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2019. № 4(31). С. 45–51.
6. Побиянская А.В., Кипервар Е.А., Дубровин А.М. Системы контроля и учета рабочего времени как направление повышения производительности труда // Экономика труда. 2021. Т. 8, № 6. С. 631–642.
7. Сарбаев В.И., Джованис С., Гришин А.С. Роль цифровых технологий в управлении запасами запасных частей автомобилей на центрах технического обслуживания // Транспортное дело России. 2025. № 3. С. 288–291.
8. Фомин В.В., Фомина И.К. Особенности автоматизации процесса инвентаризации продукции на предприятии общественного питания на базе платформы «1С:Предприятие» // Актуальные проблемы экономики и управления. 2025. № 1(45). С. 57–62.
9. Широбокова С.Н. Использование методологии построения объектных моделей при разработке прикладных приложений на платформе «1С: Предприятие 8» // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2014. №2. С. 28–33.
10. Ahmed U., Carpitella S. The real basis for the digitalization of maintenance // Processes. 2023. № 11 (2). P. 558. DOI: 10.3390/pr11020558.

Поступила в редакцию: 27.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Гавриловская Н. В., 2025.